

NFT КАК ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Дё Анастасия Герасимовна
Студент Ташкентского Архитектурно-Строительного Института
4 курс, группа 2-18
Республика Узбекистан, город Ташкент

Dyo Anastasiya Gerasimovna
Student of Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering
4-year, group 2-18
Republic of Uzbekistan, Tashkent.

Ташмухамедова Карима Саматовна
Доцент Ташкентского Архитектурно-Строительного Института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент.
Tashmukhamedova Karima Samatovna
Associate Professor of the Tashkent Institute of Architecture and Civil
Engineering,
Republic of Uzbekistan, Tashkent.

АННОТАЦИЯ: Насущный вопрос для многих начинающих и довольно опытных инвесторов, что будет для них выигрышным вложением. Технологии не стоят на месте, которые диктуют нам новые тренды и задают их значимость. В этой статье мы хотим показать NFT как проект для инвестирования. Информирование большего количества людей по данной области, поможет нам шагать в ногу со временем и не оставаться не причастными к общему развитию цифровой рыночной торговли.

ABSTRACT: The burning question for many beginners and fairly experienced representatives is what will be a winning investment for them. Technologies do not stand still, which dictate new trends to us and set their sensitivity. In this article, we show NFT as an investment project. Informing a large number of people in the region allows you to gradually pick up speed over time and not remain involved in the overall development of digital commerce.

Ключевые слова: блокчейн, токен, инвестиции, мета вселенная, NFT, заработок

Keywords: blockchain, token, investments, metaverse, NFT, earnings

Текст статьи

За последние годы были совершены ряд успешных сделок в области NFT, что вызвало большой интерес у множества людей к цифровому рынку и блокчейну. На 2021 год приходился пик популярности платформ NFT, его стоимость оценили в 22 миллиарда долларов США и они продолжают набирать обороты. У тех, кто не знаком с миром токенов и не понимает, как работают блокчейн-рынок, сложно будет понять за что же люди платят деньги и какого рода сделки там заключаются.

Для начала давайте сначала разберем, что такое блокчейн и токен?

Дословно в переводе с английского блокчейн (blockchain) переводится как цепь из блоков, что в свою очередь говорит само за себя. Блокчейн — это большая база данных, которая состоит из множества блоков имеющие свои связи и хронологический порядок. Такая система позволяет децентрализовать всю информацию по разным хранилищам, что в свою очередь дает более надежную криптографическую защиту. На такой базе работает биткоин, NFT, проводят денежные и информационные операции.

Токен является продуктом блокчейна, который имеет денежную ценность и управление происходит с помощью смарт-контрактов. По сути, токеном может являться все что угодно в цифровом мире, но самыми популярными из них являются NFT. Их можно разделить на несколько видов: финансы, искусство, спорт, метавселенные.

Простыми словами цифровой мир — это дом, состоящий из стен, полов, кровли (блокчейны), а используемые материалы кирпичи, плитки, шифер являются токенами.

Теперь остается вопрос что продавать и что покупать?

Как было сказано ранее продать на данных платформах можно что угодно, будь то рисунок вашего ребенка, музыка знаменитого певца, отрывок видео с матча по футболу любимого игрока или же обложка журнала. Но вопрос в том насколько ваш продукт будет популярен и несет ли он какую-то ценность для аукционного общества. Для покупателей, кем в большинстве

случаев являются инвесторы важно выгодно в дальнейшем продать ваш токен. Для этого инвестору стоит изучить тему цифрового искусства или же нанять оценщика, который сможет дать понимание перспектив того или иного токена. NFT в свою очередь является новым и достаточно перспективным направлением, что дает преимущество для начинающих или частных инвесторов. Так как монополизирующие инвесторы не успели еще колонизировать эту область. На данный момент одними из самых популярных платформ можно назвать: Open Sea, Solana, Ronin, Avalanche Flow, WAX.

Интерес к такой индустрии на 2022 год продолжает увеличиваться, в особенности популярными на сегодняшний день считаются метавселенные. Границы, которых довольно размыты и не до конца ясно насколько ликвиден данный продукт.

Делая вывод, мы можем сказать, что волна NFT уже захлестнула многие страны и продолжает набирать обороты. Имея достаточный уровень знаний в этой области или же людей, которые направят вас за короткие сроки можно довольно значительно повысить свой капитал. Преимущество вложения в токены на базе блокчейна это значительный уровень безопасности ваших данных, что делает ее более привлекательной в наше время. Но не стоит терять бдительность, цифровое-мошенничество тоже не стоит на месте, и лишняя осторожность никогда не помешает.

Список литературы

1. Свон, Мелани. Блокчейн: схема новой экономики. — М.: "Олимп-бизнес", 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-9693-0360-7.
2. Артем Генкин, Алексей Михеев. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 592 с. — ISBN 978-5-9614-6558-7.
3. Корнеев, А. Что такое NFT-токены. И при чем тут Бэнкси : [арх. 4 марта 2021] // РБК Крипто. — 2021. — 4 марта.
4. <https://tjournal.ru/internet/352273-gid-po-nft-kak-prodavat-svoy-i-pokupat-chuzhoj-cifrovoy-artefakt>
5. <https://tjournal.ru/internet/352273-gid-po-nft-kak-prodavat-svoy-i-pokupat-chuzhoj-cifrovoy-artefakt>
6. <https://coinspot.io/world/google-trends-interes-k-nft-ryнку-padaet-s-nachala-2022-goda/>
7. <https://www.finversia.ru/publication/obem-torgov-nft-v-2021-godu-vyros-na-21-000-do-17-mlrd-110173>